

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ
ТОМ 7, НОМЕР 1

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ | JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0575-2025-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Миралимова Шахло Мирджамаловна
биология фанлари доктори, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси
Микробиология институти директор
ўринбосари

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Тошмухамедова Шохиста Собировна
биология фанлари доктори, Мирзо Улуғбек
номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
биология факультети, «биотехнология» кафедраси
профессори

ТАҲ РИРИЙ МАСЛАҲ АТ КЕНГАШИ | EDITORIAL BOARD |

Нарбаева Хуршида Сапарбаевна

биология фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси Микробиология институти Тупроқ микробиологияси
лабораторияси кичик илмий ходими

Шеримбетов Санжар Гулмирзоевич

биология фанлари доктори, профессор Ўзбекистон Республикаси
Фанлари академияси акад. О.С.Содиқов номидаги Биоорганик кимё
институти лаборатория мудири.

Кадырова Эльмина Мусрат

доцент, Бакинский государственный университет,
кафедра экологическая химия

Далимова Дилбар Акбаровна

кандидат биологических наук. к.б.н., с.н.с., зав.лаборатории
биологии Центра передовых технологий. Исследования в области
молекулярной генетики, Разработка современных тест-наборов для
клинико-биохимических исследований

Теа Мчедлuri

доктор биологических наук,
Телавский государственный университет (Грузия)

Элова Нилюфар Арашовна

м.н.с. Института микробиологии АН РУз.

Жабборова Ойша Искандаровна

Бухоро давлат тиббиёт институти
“Тиббий биология” кафедраси мудири

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Jumaniyazova Nodira Xudayberganovna Umum ta'lim maktablari o'quvchilarida biologiya dasrlarida tayanch kompetensiyalarning rivojlantirishning mzmuni va mohiyati.....	4
2. Исмаилов Вахитхан Алиханович, Ёдгоров Шарофиддин Истматуллаевич, Актамов Бекзод Уктамович, Авазов Шухрат Бахтиёрович, Жумаев Достон Давлат ўғли, Мансуров Азизжон Фарход ўғли, Муҳаммадқулов Нурали Муродалиевич, Хайриддинов Баҳодир Бахтиёр ўғли, Авазов Азизбек Баҳром ўғли Кўчки турғунлигининг статик ва сейсодинамик таҳлили.....	

КЎЧКИ ТУРГУНЛИГИНИНГ СТАТИК ВА СЕЙСМОДИНАМИК ТАҲЛИЛИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15095415>

Исмаилов Вахитхан Алиханович

Директор, г.м.ф.д. Профессор,

Ёдгоров Шарофиддин Истматуллаевич

Катта илмий ходим, г.м.ф.д. (PhD)

Актамов Бекзод Уктамович

Катта илмий ходим, г.м.ф.д. (PhD)

Авазов Шухрат Бахтиёрович

Катта илмий ходим, г.м.ф.д. (PhD)

Жумаев Достон Давлат ўғли

Докторант

Мансуров Азизжон Фарход ўғли

Кичик илмий ходим

Мухаммадқулов Нурали Муродалиевич

Стажёр тадқиқотчи

Хайриддинов Баҳодир Бахтиёр ўғли.

Стажёр тадқиқотчи

Авазов Азизбек Баҳром ўғли

Докторант

Аннотация. Ушбу мақолада зилзиланинг кўчки хавфига таъсирини таҳлил қилиш усуллари ва натижалари тадқиқ этилган. Шунингдек, қандай масофадаги ва магнитудали зилзилалар тадқиқ қилинаётган кўчки зонасига юқори даражада таъсир кўрсатиши муҳокама қилинган. Мақолада замонавий сейсмологик моделлаштириш усуллари ва статистик таҳлиллари қўлланилиб, зилзила туфайли юзага келадиган кўчкининг хавфлилик даражаси таҳлил қилинган. Натижалар кўчки хавфини баҳолашда муҳим ҳисобланади ҳамда шаҳарсозлик инфратузилмасини ҳимоя қилиш ва табиий офатлардан ҳимояланиш бўйича профилактика чораларини ишлаб чиқишда муайян даражада ёрдам беради.

Калит сўзлар: зилзила, кўчки, турғунлик, сейсмик хавф, сейсмик таҳлил, максимал грунт тезланиши, оғирлик кучи, сейсмик куч, турғунлик коэффициенти.

СТАТИЧЕСКИЙ И СЕЙСМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ОПОЛЗНЕЙ

Исмаилов Вахитхан Алиханович

Директор, д.г.-м.н., профессор

Ёдгоров Шарофиддин Исматуллаевич

Старший научный сотрудник, к.г.-м.н. (PhD)

Актамов Бекзод Уктамович

Старший научный сотрудник, к.т.н. (PhD)

Авазов Шухрат Бахтиярович

Старший научный сотрудник, к.г.-м.н. (PhD)

Жумаев Достон Давлат угли

Докторант

Мансуров Азизжон Фарход угли

Младший научный сотрудник

Мухаммадкулов Нурали Муродалиевич

Стажёр-исследователь

Хайридинов Баходир Бахтиёр угли

Стажёр-исследователь

Авазов Азизбек Бахром угли

Докторант

Аннотация. В данной статье исследуются методы и результаты анализа влияния землетрясений на риск оползней. Также обсуждается, какое расстояние и магнитуда землетрясений оказывают наибольшее воздействие на изучаемую оползневую зону. В статье используются современные методы сейсмологического моделирования и статистического анализа для анализа уровня опасности оползней, вызванных землетрясениями. Результаты важны при оценке риска оползней и помогают в определенной степени при разработке профилактических мер по защите градостроительной инфраструктуры и защите от стихийных бедствий.

Ключевые слова: землетрясение, оползень, устойчивость, сейсмический риск, сейсмический анализ, максимальное ускорение грунта, сила тяжести, сейсмическая сила, коэффициент устойчивости.

STATIC AND SEISMODYNAMIC ANALYSIS OF LANDSLIDE STABILITY

Ismailov Vakhitkhan Alikhanovich

Director, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences (DSc), Professor

Yodgorov Sharofiddin Ismatullayevich

Senior Researcher, PhD in Geological and Mineralogical Sciences

Aktamov Bekzod Uktamovich

Senior Researcher, PhD in Geological and Mineralogical Sciences

Avazov Shukhrat Bakhtiyorovich

Senior Researcher, PhD in Geological and Mineralogical Sciences

Jumayev Doston Davlat oqli

PhD Student

Mansurov Azizjon Farhod oqli

Junior Researcher

Mukhammadkulov Nurali Murodalievich

Research Intern

Khayriddinov Bahodir Bakhtiyor oqli

Research Intern

Avazov Azizbek Bakhrom oqli

PhD Student

Abstract. This paper explores the methods and results of analyzing the effects of earthquakes on landslide risk. It is also discussed what distance and magnitude earthquakes have the highest impact on the studied landslide zone. The article uses modern seismological modeling methods and statistical analysis to analyze the level of danger of landslides caused by earthquakes. The results are important in the assessment of landslide risk and help to a certain extent in the development of preventive measures for the protection of urban planning infrastructure and protection against natural disasters.

Keywords: earthquake, landslide, stability, seismic risk, seismic analysis, peak ground acceleration, gravity, seismic force, coefficient of stability.

Кириш. Кўчкилар катта миқёсда инсоннинг инженерлик фаолиятига зарар етказувчи геологик ҳодисалардан бири ҳисобланади. Кўчкиларнинг иқтисодий, экологик, ижтимоий ва инсон ҳаётига хавф солиши унинг турли йўналишда намоён бўлиши билан ажралиб туради. Кўчкилар кўпинча баҳор ва куз мавсумларида кўпроқ кузатилади. Албатта табиий геологик жараёнлар кутулмаган вазиятлардаги ҳаракатлари билан хавфли ғисобланади шу сабабли талафотлар кўламининг юқори бўлишига сабаб бўлади. Кўчкилар асосан тоғ йон бағирларда ва қийа текисликларда намоён бўлади ҳамда йўллар, кўприклар, туннеллар ва электр линиялари каби инфратузилмаларни ва турар ҳамда нотурар биноларга таъсир қилади. Шунингдек, кўчкилардан зарар кўрган ҳудудларни тозалаш ва тиклаш катта маблағ талаб қилади. Кўчкилар хавфи мавжуд бўлган ҳудудларда одамлар хавфсизлигини тامينлаш ишлар олиб борилади бунинг натижасида одамлар ўз уйларини ташлаб кетишга мажбур бўлади. Кўчкилар натижасида дарё йўллари тўсилиши, сунъий кўллар ҳосил бўлиши ва сув тошқинлари вужудга келиши мумкин. Сейсмик хавфли ҳудудларда эса зилзилалар натижасида юзага келган кўчкилар ҳудудда янада кучлироқ сасир қилиши мумкин. Шунинг учун зилзила таъсирини инобатга олган ҳолда хавфли геологик жараёнлар ҳолатини ўрганиш бугунги куннинг муҳим ва долзарб вазифаларидан ҳисобланади.

Тадқиқот ишининг мақсади - содир бўлиши мумкин бўлган зилзила хавфини ҳудуддаги кўчкига таъсирини баҳолашдан иборат.

Тадқиқот ишининг вазифаси - сейсмик ва геотехник маълумотларни йиғиш ва таҳлил қилиш, зилзиланинг магнитудаси, эпицентри, чуқурлиги ва жадаллиги каби параметрларни ўрганиш, зилзила энергиясини кўчкиларга

бўлган таъсирини муҳандислик геологик шароитни инобатга олган ҳолда талқин қилишдан иборат.

Мақолага кўйилган мақсад ва вазифалар зилзилаларнинг турли хил таъсирини тўлиқ тушуниш ва кўчкилар билан боғлиқ хавфли геологик жараёнларни самарали баҳолаш ҳамда талафотлар кўламини олдини камайтиришга хизмат қилади.

Кўчкининг зилзила таъсиридаги турғунлигини баҳолаш мақсадида муҳандис-геологик ва сейсмологик тадқиқотлар олиб борилди. Тадқиқот ишидаги кўчки майдони автомобил ва темир йўлларига хавф туғдириши сабабли стратегик аҳамиятга эга (1-расм). Муҳандис-геологик тадқиқотлар натижасида кўчкининг мустақамлик хусусиятлари ва бир хил литологик таркибга эга (асеквент) тоғ жинсларида шаклланиш жараёни ўрганилган.

1-расм. Кўчки майдонининг географик жойлашуви.

Шартли белгилар: 1) кўчки майдонининг чегараси; 2) темир йўл; 3) автомобил йўли

Сейсмик фаол ҳудудларда зилзилаларнинг кўчкиларга таъсири кўплаб тадқиқотларда ўрганилган. Таъкидлаш жоизки, йирик кўчкиларга хавф солувчи зилзилалар ҳатто узок масофадан келиб ҳам жиддий талофат етказиши мумкин [6]. Бунинг асосий сабаби – зилзила натижасида ҳосил бўлган сейсмик тўлқинлар (V_s , V_p) фронтининг масофа ортиши билан бирга давомийлиги ҳам узайишидир. Натижада, кўчки ҳудудидаги грунт узок вақт (1–3 дақиқа) мобайнида тебранишда бўлиб, ҳаракатланиш эҳтимоли ошади.

Ҳудудий сейсмикликни ҳисобга олган ҳолда кучли сейсмик таъсирни аниқлаш ҳам сейсмик хавфни олдиндан баҳолашга имкон беради. Бу биринчи навбатда ҳудуд яқинида содир бўлган кучли сейсмик таъсир этувчи тарихий зилзила ўчоғини танлаш орқали амалга оширилади. Танлаб олинган зилзиланинг максимал тебранишида грунт заррасининг тезланиш амплитудаси орқали кўчкининг гравитацион массаси ортиши мумкинлиги таҳлил қилиниши

керак. Чунки, сурувчи кучнинг вектори билан сейсмик кучнинг вектори бир йўналишда бўлиши кўчкида кўшимча юкланишни келтириб чиқаради.

Кўчкининг турғунлигини баҳолаш бўйича олиб борилган муҳандис-геологик ва сейсмологик тадқиқотларнинг биргаликда таҳлил қилиниши маълум даражада кўчкининг хавфлилик даражасини аниқлашга ёрдам беради.

Зилзила оқибатида юзага келадиган геодинамик жараёнлар, шу жумладан кўчкилар муаммосини ўрганиш бўйича маҳаллий ва регионал миқёсда бир қанча олимлар тадқиқотлар олиб боришган [1,2,3,4,5].

Олимлар кўчки ва зилзилалар ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш учун турли усуллардан фойдаланган. Бунда зилзиладан кейин ер устки қатламларининг механик характеристикалари баҳоланган, ер юзасининг турли нуқталаридаги вертикал ва горизонтал силжишлар кузатилган, кўчки хавфи юқори бўлган жойлар аниқланиб, грунтнинг механик хусусиятлари ўрганилган ҳамда тарихий маълумотларга асосланиб илгари содир бўлган кўчкиларнинг сабаблари ва зилзила билан боғлиқлик даражаси таҳлил қилинган.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Тадқиқот майдонининг литологик ва муҳандис-геологик хусусиятлари: Тадқиқот майдони асосан қум, супес, суглинок, лёсс ва бошқа бўшоқ тоғ жинсларидан ташкил топган (2-расм). Механик жиҳатдан нисбатан заиф бўлган бу жинслар юқори гигроскопик хусусиятга эга бўлиб, намлик таъсирида мустаҳкамлигини йўқотиши мумкин. Суглинок суюқланиш хусусиятига эга бўлиб, босим ва сув таъсирида пластик ҳаракатга ўтиши мумкин. Лёссли жинслар қуруқ ҳолатда нисбатан мустаҳкам бўлса-да, ёмғир сувлари таъсирида механик барқарорлигини йўқотади. Бу хилдаги тоғ жинслари кўчки жараёнлари учун юқори хавф туғдиради, чунки улар нисбатан юпқа қатламларга эга, қаттиқ жинслар билан мустаҳкам боғлиқ эмас ва деформацияга мойиллиги юқори. Шунингдек, сейсмик таъсирлар ва транспорт вибрациялари бу жинсларда кўшимча ноустуворликка олиб келиши мумкин. Зилзила ёки динамик таъсирлар натижасида бу жинслар ички тузилмасини йўқотиб, тезлашган деформация жараёнларига сабаб бўлиши эҳтимоли юқори. Шу сабабли, мазкур ҳудудда комплекс муҳандис-геологик тадқиқотларнинг аҳамияти катта бўлиб, келгуси барқарорлаштириш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш учун асосий омил ҳисобланади.

Ушбу сурилма тарқалган майдонда инженер-геологик тадқиқот ишлари жумладан бурғу қудуқларини казиш орқали ҳамда казилган бурғу қудуқларидан монолит ва намуналар олиш орқали амалга оширилган. Олинган намуналар ва монолитларни лаборатория шароитида тажриба ишларини олиб бориш натижасида тоғ жинсларининг физик-механик хусусиятлари аниқланган.

2-расм. Кўчки майдонининг геологик литологик қирқими

Муҳандис-геологик жиҳатдан кўчки барқарорлигини баҳолаш учун ушлаб турувчи ва сурувчи кучлар нисбати асос қилиб олинган. Бу ёндашув турғунлик коэффициентини (η) ҳисоблашга имкон беради.

Турғунлик коэффициенти қуйидаги ҳолатларга боғлиқ равишда баҳоланади: Агарда турғунлик коэффициенти қиймати $\eta=1$ бўлса сурилма мувозанат ҳолатида, $\eta < 1$ бўлса сурилма турғун эмас, $\eta > 1$ бўлса сурилма турғун ҳолатда бўлади.

Ушбу кўрсаткич тадқиқотимизда икки турли ҳолатда аниқланган:

Оддий шароитда – ташқи таъсирларсиз, яъни табиий шароитдаги кўчки барқарорлиги.

Зилзила таъсирида – сейсмик кучланишлар натижасида кўчкига таъсир этувчи қўшимча кучлар ҳисобга олинган ҳолда.

Зилзила пайтида инерция таъсири ҳисобига сурувчи кучлар ошади, бу эса турғунлик коэффициентининг пасайишига ва кўчкининг фаоллашиш эҳтимоли ошишига олиб келади. Шу сабабли, зилзила таъсирини ҳисобга олган ҳолда кўчки турғунлигини аниқлаш муҳофаза чораларини белгилаш учун асос бўлиб хизмат қилади.

Тадқиқот майдонидаги сейсмик хавфни баҳолаш: Кўчкилар турғунлигини баҳолаш учун эҳтимолий зилзилаларга асосан, кўчки ҳудудида юзага келиши мумкин бўлган максимал сейсмик интенсивликни аниқлаш зарур. Сейсмик хавфни баҳолашда кенг қўлланиладиган икки усул мавжуд: детерминистик (DSHA) ва эҳтимолий (PSHA) сейсмик хавфни баҳолаш усуллари.

Зилзила оқибатларини таҳлил қилишда муҳим инфратузилма объектлари учун детерминистик усул тавсия этилади [3]. DSHA усулида аниқ бир сейсмик ҳодиса аниқланиши зарур. 3-расмда кўрсатилганидек, ўрганилаётган ҳудуднинг атрофидаги тарихий зилзилалар бу жараён учун қимматли маълумотлар ва прогнозлар бериши мумкин. Тарихий зилзила маълумотларини таҳлил қилиш,

хусусан, уларнинг максимал интенсивлиги ва тарқалиш оралиқларини аниқлаш, сейсмик хавфни баҳолашда катта аҳамиятга эга.

3-расм. Кўчки майдони атрофида содир бўлган тарихий зилзилаларнинг географик жойлашуви.

Қайси зилзила тадқиқот ҳудудига энг катта таъсир кўрсатишини аниқлаш мақсадида сейсмик деагрегация ўтказилди. Ушбу таҳлил учун кўчки зонасидаги эҳтимолий сейсмик хавфни баҳолаш (PSHA) усули қўлланиб, Open Quake дастури ва майдонли манбалар моделдан фойдаланилди.

4-расм. Сейсмик деагрегация натижалари

Деагрегация натижаларига кўра (4-расм), 5-6 магнитудали ва 10-30 км узоқликда содир бўладиган зилзилалар кўчки майдонидаги объектлар жойлашган ҳудудда юқори тезланиш (PGA)ни келтириб чиқариши мумкин. Бундан ташқари, тарихий сейсмик ҳодисалардан фақат биттаси аниқланди ва у

ҳам юқори чуқурликда содир бўлгани сабабли, DSHA натижалари катта сейсмик тезланишни ($PGA = 0.08g$) ҳосил қилмади.

Эҳтимолий сейсмик хавфни баҳолаш (PSHA) усули асосида олинган натижаларга кўра (5-расм), сейсмик дизайн учун ишлатилиши керак бўлган $P=0.1$ (яъни 50 йилда 10% эҳтимоллик билан содир бўлиши мумкин) га тўғри келувчи PGA қиймати ҳисобланди.

5-расм. Тадқиқот объекти ҳудуди учун баҳоланган сейсмик хавф

Эҳтимолий сейсмик хавфни баҳолашда грунтнинг устки қатлами учун ўзгармас кўндаланг тўлқин тезлиги ($V_{S30} = 760$ м/с) белгилаб олинди. Бу натижа сейсмик турғунликни баҳолашда асосий параметр сифатида фойдаланилди.

Кўчки турғунлигини баҳолаш: Оддий шароитда, яъни сейсмик таъсир бўлмаганда кўчкининг геологик таркиби, массаси, шакли ва ўлчами, сурилиш юзасининг қиялиги, боғланиш кучи ва бошқа параметрлар орқали ҳисобланади (6-расм).

6-расм. Кўчки майдонининг схематик кесими ва физик-геометрик параметрлари. Шартли белгилар: 1) тўшалма жинслар; 2) кўчки материали; 3) сурилиш юзаси.

Турғунлик коэффиценти қуйидаги ифода бўйича аниқланади [7]:

$$\eta = \frac{N \cdot \tan \varphi + C \cdot L}{T} \quad (1)$$

Бунда: η – турғунлик коэффициент; T – кўчкида оғирлик кучини ташкил этувчи сурувчи куч; N – кўчкида оғирлик кучини ташкил этувчи ушлаб турувчи куч; C – боғланиш кучи; L – сурилиш юзаси узунлиги; f – ички ишқаланиш бурчаги ($f = \operatorname{tg}\varphi$).

Зилзила таъсирида эса оғирлик кучининг ташкил этувчи векторларига зилзиланинг параметри таъсир кўрсатади. Бу таъсир, худуддаги грунтларнинг максимал тезланиш қиймати (PGA) билан ифодаланади. Максимал грунт тезланиши (PGA) кўчки майдонига горизонтал ва вертикал йўналишларда таъсир этувчи (F_h ва F_v) сейсмик кучларни аниқлашда фойдаланилади [7]. Қуйидаги муносабатлар зилзила таъсирида кўчкининг турғунлигини ҳисоблашда қўлланилади.

$$k_h = \frac{a}{2g} \quad F_h = k_h W \quad (2)$$

$$k_v = \frac{k_h}{2} \quad F_v = k_v W \quad (3)$$

$$\eta = \frac{C \cdot L + [(W - F_v)\cos\theta - F_h\sin\theta]\operatorname{tg}\varphi}{(W - F_v)\sin\theta + F_h\cos\theta} \quad (4)$$

Бунда: a – максимал грунт тезланиши; W – кўчкининг оғирлик кучи; F_h ва F_v мос равишда горизонтал ва вертикал таъсир қилувчи сейсмик кучлар; θ – силжиш юзасининг горизонтга нисбатан ётиш бурчаги.

Таҳлил ва натижалар. Кўчкининг сейсмик таъсир этмаган вазияти учун турғунлик коэффициенти ҳисобланди. Кўчки майдонининг ўлчами, массаси, сурилиш юзасининг мустаҳкамлиги ва бошқа параметрларидан фойдаланилди (6-расмда кўрсатилган).

$$\eta = \frac{N \cdot \operatorname{tg}\varphi + C \cdot L}{T} = 0,68$$

Муҳандис геологик ҳисоблашлар натижасига кўра, кўчкининг турғунлик коэффициенти $\eta=0.68$ бўлиб, бу кўрсаткич 1 дан кичик. Демак, кўчки барқарор эмас ва жойдаги кўчки жараёнларида активлашиш эҳтимоли мавжуд. Бу ҳолат ўз навбатида худуднинг геологик шароитига ҳам боғлиқ. Кўчки материали нисбатан юқори сувни сингдириш қобилиятига эга бўлганлиги ва намлик таъсирида боғланиш кучининг камайиши, унинг деформацияга мойиллигини оширади. Шунинг учун, бу жойдаги намлик, сув миқдори ва тоғ жинсларининг физик-кимёвий хусусиятлари кўчкининг ҳаракатга келишига тўсқинлик қилмасдан, унинг бошланишига сабаб бўлиши мумкин. Шундай қилиб, ушбу кўчки майдонида барқарорликни таъминлаш учун қулай муҳандислик чораларини кўриш талаб этилади.

Зилзила таъсирида кўчкининг турғунлиги бузилиши кўшимча сейсмик таъсир натижасида вужудга келиши тўғрисидаги тасаввурлар ҳам экзоген омилнинг таъсирисиз кўчки хавфини ошишига олиб келиши мумкин. Худуднинг сейсмоген зонага яқинлигини инобатга олган ҳолда зилзиланинг кучли таъсир этувчи ўчоғи деагрегация таҳлилларидан аниқлаш ишлари натижасида ҳисоблаб чиқилди. Деагрегация таҳлиллари шуни кўрсатдики,

таъсири юқори зилзилаларнинг эпицентри кўчкига нисбатан 30 км гача масофада жойлашган.

Сейсмик хавф эгри чизиғидан грунтнинг максимал тезланиш қиймати $a=0,223g$ ($P=90\%$) аниқланди. Зилзила таъсирида кўчкининг турғунлиги максимал тезланишдан фойдаланиб ҳисоблаб чиқилди.

$$\eta = \frac{C \cdot L + [(W - F_v) \cos\theta - F_h \sin\theta] \tan\varphi}{(W - F_v) \sin\theta + F_h \cos\theta} = 0,61$$

Таҳлил. Зилзилалар ер қаъридаги тектоник плиталар ҳаракати натижасида юзага келади ва улар грунт турғунлигига сезиларли таъсир кўрсатади. Бизнинг тадқиқотимизда ҳам бу таъсир аниқ намоён бўлди: оддий ҳолатда турғунлик коэффиценти $\eta = 0,68$ бўлса, зилзила таъсирида $\eta = 0,61$ га пасайди. Бу эса зилзила вақтида кўчки барқарорлигининг янада ёмонлашиши ва грунт массасининг динамик ҳаракатга ўтиш хавфининг ошишини англатади. Кўчкилар хавфини баҳолашда сейсмик зоналаштириш катта аҳамиятга эга. Зилзилалар кучли содир бўладиган ҳудудларда грунт барқарорлиги пасаяди ва кучкилар ривожланиш эҳтимоли ортиб боради. Юқори сейсмик фаол ҳудудларда грунт тезланиш қиймати катта бўлади ва бу силжиш кучланишини ортириб, кучки жараёнини тезлаштиради. Сейсмик хавфсиз ҳудудларда эса бундай таъсирлар нисбатан паст даражада бўлади. Бизнинг ҳолатда зилзила вақтида $0,223g$ тезланиш кузатилди, бу эса ўртача сейсмик таъсир ҳисобланади. Лекин шунга қарамай, $\eta = 0,61$ гача пасайгани кучки хавфининг кескин ошиб кетганини кўрсатади. Зилзила давомида юзага келган инерция кучлари грунтга кўшимча юкланиш бериши унинг турғунлигига таъсир қилади. Кўчки зилзила тебранишлари туфайли ҳаракатга келади ва унинг юқори қисмларида динамик тезланиш ортиб боради. Бу эса сурилиш юзаси қаршилигининг ва турғунлик коэффицентининг камайишига олиб келади. Зилзила вақтидаги максимал тезланиш η нинг пасайиши билан тўғридан-тўғри боғлиқ. Агар грунт намлиги юқори бўлса, зилзила таъсирида суюкланиш ҳодисаси рўй бериши мумкин. Бу ҳолатда грунт заррачалари ўртасидаги боғланиш кучлари йўқолади, турғунлик янада пасайиб, катта ҳажмли кўчкилар юзага келиши мумкин. Сейсмологик жиҳатдан кучки хавфини камайтириш учун сейсмик мониторинг ўтказиш чоралари кўрилиши зарур.

Хулоса. Ушбу тадқиқотда кўчкининг турғунлиги статик ҳолатда ва зилзила таъсири остида баҳоланди. Статик ҳолатда турғунлик коэффиценти (η) муайян хавфсизлик даражасини таъминлаши мумкин, лекин сейсмик таъсир кўшилганда, бу коэффицент сезиларли даражада камайиб, кўчки хавфи ортиши аниқланди. Сейсмодинамик таҳлил натижаларига кўра, зилзила вақтидаги инерция кучлари грунт массасининг барқарорлигини пасайтиради, бу эса кўчки жараёнларини фаоллаштириши мумкин. Шунингдек, зилзила оқибатида грунтнинг механик хусусиятлари ўзгариб, унинг боғланиш кучи камайиши мумкин. Бу эса кучсизлашган грунт қатламларида кўчки ҳаракатларини оширади. Кучли зилзилалардан кейин кўчкилар хавфи ортиши туфайли

муҳандислик геологияси ва қурилиш соҳаларида сейсмик таъсирни ҳисобга олиш муҳимдир. Шу сабабли, кўчкига мойил ҳудудларда зилзиладан кейинги мониторинг ва барқарорликни таъминлаш бўйича хавфсизлик чораларини кучайтириш тавсия этилади. Инженерлик ҳимоя чораларини такомиллаштириш, жумладан, дренаж тизимлари, тирсакли деворлар ва грунт мустаҳкамлаш усулларини тадқиқ қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Ушбу тадқиқот иши ALM-202311142839 сонли “Кучли зилзилалар таъсирида Тошкент шаҳрининг талафотланиш даражасини иқтисодий баҳолаш имконини берувчи рақамли симуляцион моделини яратиш”, AL5822012294 сонли “Кучли зилзилалар рискинни башоратлаш технологиясини ишлаб чиқиш”, AI-5822012298 сонли “Кучли зилзилаларда эпицентрал зоналарда бино-иншоотларни шикастланишини макросейсмик маълумотлар базаси платформасини ишлаб чиқиш” ва “Замин пойдевор грунтларнинг сейсмик мустаҳкамлигини оширган ҳолда қурилиш майдонининг сейсмик жадаллигини ва сейсмик тебраниш параметрларини камайтириш усулларини ишлаб чиқиш ва тажриба синовларидан ўтказиш” мавзусидаги Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги томонидан берилган амалий лойиҳалар доирасида ишлаб чиқилди.

Ташаккурлар: Тадқиқот ишида кўчкилар бўйича изланишлар олиб бораётган “Гидрогеология ва муҳандислик геологияси” институти директори Г.А. Бимурзаевга ва бир қатор тадқиқотчиларга ўз миннатдорчилигимизни билдирамиз!

АДАБИЁТЛАР

1. Ascanio Rosi, William Frodella, Nicola Nocentini, Francesco Caleca, Hans Balder Havenith, Alexander Strom, Mirzo Saidov, Gany Amirgalievich Bimurzaev, and Veronica Tofani. “Comprehensive landslide susceptibility map of Central Asia” Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 23, 2229–2250, 2023 <https://doi.org/10.5194/NHESS-23-2229-2023>.
2. Rustam Niyazov, Bakhtiar Nurtaev, Mansur Tashpulatov, Gany Bimurzaev, Fazlidin Anorboev “Seismogenic genesis of secondary liquefaction landslides on ancient large landslides in Uzbekistan” 6th World Landslide Forum, 2023 Florence Italy.
3. Krinitzky E.L., 1995. Deterministic versus probabilistic seismic hazard analysis for critical structures, Eng. Geol., 40, 1–7. [https://doi.org/10.1016/0013-7952\(95\)00031-3](https://doi.org/10.1016/0013-7952(95)00031-3)
4. Ambraseys, N., & Srbulov, M., (1995) “Earthquake induced displacements of slopes”, Soil and Earthquake Engineering, Elsevier, 14, 59-71.
5. Ferentinou M.,(2004), “Landslide Hazard assessment using artificial neural networks in a GIS environment”, PhD thesis, NTUA.
6. Ниязов Р.А. “Монография” “Оползни, вызванные Памиро-Гиндикушскими землетрясениями” ГП “Институт Гидроингео” Ташкент 2015г.С.124-141

7. Newmark, N. M.: Effects of earthquakes on dams and embankments, *Geotechnique*, 15, 139–160, 1965.

ISSN 2181-0575

Doi Journal 10.26739/2181-0575

БИОЛОГИЯ ВА ЭКОЛОГИЯ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ
ТОМ 7, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOLOGY AND ECOLOGY
VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000